

GUÍA DE ENTREVISTA CUALITATIVA

Parte 1. Cuestionario sobre perfil demográfico del paciente

Edad: _____ Sexo: _____ Color de piel: _____
Estado civil: _____ Nivel escolar: _____ Convivencia: _____
Tiempo con el diagnóstico de la enfermedad: _____

Parte 2. Entrevista "Percepción sobre barreras que interfieren en el control de la presión arterial"

Objetivo: explorar en profundidad las barreras percibidas en el control y manejo de la hipertensión arterial desde la perspectiva de personas que viven con esta condición.

- Introducción

Se ofrece un saludo cordial y se realiza la presentación del objetivo de la entrevista, así como del encargado de su realización. A su vez, se asegura la confidencialidad y anonimato, además de solicitar el consentimiento para grabar la conversación. Se reafirma que no hay respuestas correctas o incorrectas, sino experiencias personales.

- Desarrollo mediante preguntas:

1. ¿Podría contarme qué sabe sobre la hipertensión y sus posibles consecuencias para la salud?
2. ¿Cómo ha aprendido sobre su enfermedad? (médico, medios, familiares, etc.)
3. ¿Le resultó clara la explicación que recibió sobre su tratamiento?
4. ¿Considera que ha recibido suficiente orientación sobre hábitos saludables para su control?
5. ¿Qué dudas o confusiones ha tenido respecto a lo que debe hacer para controlar su presión arterial?
6. ¿Qué tan fácil o difícil le resulta seguir su tratamiento todos los días?
7. ¿Qué suele pasar cuando se siente bien? ¿Continúa tomando su medicación?
8. ¿Alguna vez ha dejado de tomar medicamentos por recomendación de alguien que no sea médico? ¿Por qué?
9. ¿Qué piensa sobre el uso de plantas medicinales o remedios naturales para tratar la hipertensión?
10. ¿Siente que su familia le apoya en el tratamiento y control de su condición?
11. ¿Participa en algún grupo comunitario o red de apoyo relacionada con la salud?
12. ¿Cómo cree que sus relaciones personales influyen en su salud o sus decisiones?

13. ¿Cómo describiría su alimentación habitual? ¿Le resulta fácil seguir las recomendaciones médicas?
14. ¿Realiza actividad física regularmente? ¿Qué le ayuda o le impide hacerlo?
14. ¿Consume alcohol o tabaco con frecuencia? ¿Ha intentado reducirlos o dejarlos?
15. ¿Ha recibido orientación o ayuda para cambiar algún hábito que considera no saludable?
16. ¿Tiene acceso fácil y regular a sus medicamentos para la presión arterial?
17. ¿Ha enfrentado demoras o dificultades administrativas en el sistema de salud?
18. ¿Cómo ha sido su experiencia con el personal de salud? ¿Se ha sentido escuchado o comprendido?
19. ¿Qué cree que debería mejorar para que las personas con hipertensión puedan controlar mejor su enfermedad?

- Conclusiones

Muchísimas gracias por la atención prestada, y por la sinceridad de sus respuestas.